

ИННОВАЦИОН АУТСОРСИНГ ХИЗМАТЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ КИЧИК БИЗНЕС РАҚОБАТБАРДОШЛИГИНИ ОШИРИШДАГИ ЎРНИ ВА ВАЗИФАЛАРИ

Тожибаев О.О.

Наманган Давлат Техника Университети докторанти

ORCID: 0009-0002-7686-3032

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16760077>

Аннотация. Мақолада кичик бизнеснинг рақобатбардошлигини оширишда инновацион аутсорсинг хизматларининг роли таҳлил қилинган. Рақобатбардошлик тушунчаси, унинг асосий кўрсаткичлари ва баҳоловчилар нуқтаи назаридан ёндашувлар кўриб чиқилган. Инновацион аутсорсингнинг кичик бизнесда амалга ошириладиган асосий функциялари таҳлил қилинган ҳамда уларнинг рақобатбардошликка таъсир механизми асослаб берилган.

Калим сўзлар: рақобатбардошлик, инновацион аутсорсинг, кичик бизнес, рақамлаштириш, рақобат афзаллиги.

Abstract. The article analyzes the role of innovative outsourcing services in increasing the competitiveness of small businesses. The concept of competitiveness, its main indicators and approaches from the perspective of evaluators are considered. The main functions of innovative outsourcing in small business are analyzed and the mechanisms of their impact on competitiveness are substantiated.

Keywords: competitiveness, innovative outsourcing, small business, digitalization, competitive advantage.

Анъанвай аутсорсинг ёки инновацион аутсорсингдан фойдаланишнинг кичик бизнес рақобатбардошлигини оширишига қандай таъсир этишини тадқиқ этиш ва таҳлил қилиш учун рақобатбардошлик тушунчасига озгина тўхталиш керак, сабаби рақобат ва рақобатбардошликнинг табиатини тўла тушунмай уни ўзгаришларни таҳлил қилиш бироз ноўрин бўлади.

Рақобат назариясини Адам Смит томонидан ишлаб чиқилгани ва бу ҳақда у ўзининг 1779 йилда чоп этилган «Халқлар бойлигини табиати ва сабалари тўрисида тақиқот» номли асарида кенг фикр юритгани тўғрисида ўрганганмиз. Бизга кўпроқ ўрганиш зарур бўлган Рақобатбардошлик (competitiveness) тушунчасининг келиб чиқиш илдиэлари лотин тилига бориб тақалади. Замонавий олимлар ва тадқиқотчилар томонидан замон билан ҳамнафас шаклда рақобатбардошлик тушунчасини яна такомиллаштириш ва ривожлантириш ишлари олиб борилган ва эълон қилинган. Жумладан М.Портер рақобатбардошликни товар, хизмат, бозор муносабатлари субъектининг бозорда мавжуд ўхшаш товарлар, хизматлар ва рақобатлашувчи бозор муносабатлари субъектлари билан тенг иштирок эта олиш хусусияти сифатида таърифлайди (Портер М. Конкуренция.-М.: Издательский дом “Вильяме”,2000.), шунингдек Н. Яшин рақобатбардошлик борасидаги қарашлари ҳам эътиборга молик. Унга кўра, хўжалик юритувчи субъектнинг рақобатбардошлиги товар

ишлаб чиқарувчиларнинг бозордаги ўзгарувчан рақобат шароитларига мослашиш имкониятлари ва динамикаси сифатида талқин қилинади (Яшин Н.С. Конкурентоспособность промышленного предприятия: Методология, оценка, регулирование / Н.С. Яшин - Саратов: Изд. СГЭА, 1997.).

Рақобатбардошлик тушунчасига аниқлик киритган ҳолда, унинг тарифига ҳозирги замон талабларидан келиб чиқиб шакл берамиз. Рақобатбардошлик объектнинг хусусияти бўлиб, маълум бир бозорда тақдим ўхшаш объектларга нисбатан аниқ эҳтиёжни реал ёки потенциал қондириш даражаси билан тавсифланади. Рақобатбардошлик маълум бир бозордаги ўхшаш объектлар билан таққосланганда рақобатга дош бериш қобилиятини белгилайди.

Рақобатбардошлик хусусиятига эга бўлган объектларни тўрт турга бўлиш мумкин: товарлар ёки хизматлар, корхоналар (маҳсулот ишлаб чиқарувчи ёки хизмат кўрсатувчи сифатида), саноат соҳалари (товар ёки хизматларни таклиф этувчи корхоналар тўплами сифатида), ҳудудлар (туманлар, шаҳарлар, вилоятлар мамалакатлар ёки уларнинг гуруҳлари). Шу муносабат билан рақобатбардошликнинг қуйидаги турлари тўғрисида кўпроқ гапириш одатий ҳолдир: миллий рақобатбардошлик, товарлар ва хизматларнинг рақобатбардошлиги, корхона рақобатбардошлиги. Бундан ташқари, маълум объектларни рақобатбардошлигини баҳоловчи субъектларни тўрт турини тубдан ажратиш мумкин: истеъмолчилар, ишлаб чиқарувчилар, инвесторлар ва давлат.

Рақобатбардошликнинг асосий қарама-қаршилиги ишлаб чиқарувчи ва истеъмолчи манфаатлари ўртасидаги зиддият сифатида шакллантирилиши мумкин, бу истеъмолчи ва ишлаб чиқарувчи ўртасидаги бозор муносабатларини амалга ошириш жараёнида аслида тузатилади, натижада ушбу маҳсулотни сотиш ишлаб чиқарувчи учун ҳам, истеъмолчи учун ҳам самарали бўлади. Ушбу тузатишларни амалга ошириш фақат ушбу қарама-қаршилиқ туфайли юзага келган бир қатор муаммолар ҳал қилинган тақдирдагина мумкин.

Биринчидан, ишлаб чиқариш ва сотиш жараёнининг барча иштирокчилари учун мақбул бўлган маҳсулотнинг нарх даражасини оптималлаштириш.

Иккинчидан, илмий ва технологик тараққиётнинг сўнгги талабларига жавоб берадиган маҳсулотларни ишлаб чиқариш муаммолари.

Учинчидан, харидорнинг эҳтиёжларини қондириш учун зарур бўлган инфратузилмани яратиш муаммолари, лекин ишлаб чиқарувчи учун энг юқори фойда олиш нуқтаи назаридан алоҳида қизиқиш уйғотмайди.

Маҳсулот учун рақобат сиёсати, биринчи навбатда, унинг функционал мақсади, ишончлилиги, чидамлилиги, фойдаланиш қулайлиги, эстетик кўриниши ва бошқа хусусиятларини, яъни маҳсулотнинг харидорнинг умумий эҳтиёжларини рақобатдош маҳсулотларга қараганда яхшироқ қондириш қобилиятини ҳисобга олади. Ушбу маҳсулотнинг барча хусусиятларини, шунингдек унга тегишли хусусиятларни ўз ичига оладиган маҳсулотнинг бундай истеъмол қийматини яратиш бозорда омон қолишнинг энг муҳим шартидир.

Маҳсулотларнинг рақобатбардошлигини баҳолаш натижасида рақобатбардошликни оширишнинг қуйидаги усулларини қўллаш мумкин:

- ишлатиладиган материаллар (хом ашё, ярим тайёр маҳсулотлар), бутловчи қисмлар ва/ёки маҳсулот конструкциясини ўзгартириш;

- маҳсулот лойиҳалаш тартибини ўзгартириш;

- ишлаб чиқариш технологиясини, синов усуллари, ишлаб чиқариш сифати, сақлаш, қадоклаш, ташиш ва ўрнатишнинг назорат тизимини ўзгартириш;
- маҳсулот нархлари, хизматлар нархлари, техник хизмат кўрсатиш ва таъмирлаш, эҳтиёт қисмлар нархларининг ўзгартириш;
- маҳсулотларни бозорда сотиш тартибини ўзгартириш;
- маҳсулотни лойиҳалаш, ишлаб чиқариш ва сотувни ташкил қилиш учун киритиладиган сармояларни таркиби ва ҳажмини ўзгартириш;
- маҳсулот ишлаб чиқаришда кооператив таъминот таркиби ва ҳажмининг ва бутловчи қисмларга нархлар ва танланган етказиб берувчилар таркиби ўзгартириш;
- етказиб берувчини рағбатлантириш тизимини ўзгартириш;
- импорт таркибини ва импорт қилинадиган маҳсулот турларини ўзгартириш.

Юқоридаги кўриб чиқилган объектнинг хусусияти бўлган рақобатбардошликни ошириш йўллари қўллаш учун кичик бизнесда ўзида мавжуд бўлмаган йўналишлар ва бизнес жараёнларни ташқи провайдер яъни анъанавий аутсорсингга ёки янада самарали усул бўлган инновацион аутсорсингга топшириш мақсадга мувофиқ бўлади.

Маълумки инновацион аутсорсинг бизнес бошқарувининг, назоратдан ҳамкорликка, операцион самарадорликдан биргаликда ривожланишга каби парагдигмаларини ўзгариши натижасида вужудга келди. Рақамли трансформация ва ортиб бораётган рақобат шароитида барча бизнес вакиллари жадал ўсиш, инновацион хатарларни камайтириш ва глобал тажрибадан фойдаланиш ҳуқуқи ва имкониятига эга бўлиши учун инновацион аутсорсингдан фойдаланиш кераклигини англаб етдилар. Ушбу модел, кичик ва ўрта бизнес вакилларига ўзининг кўп маблағ талаб қилувчи ишланмаларга сармоя киритмасдан керакли инновацияларда иштирок этиш имкониятини беради.

Кичик бизнес тушунчалари, таърифлари ва унинг назарий жихатларига тўхталмаган ҳолда мавжуд шароитда кичик бизнесни инновацион аутсорсингсиз ва ундан фойдаланишини йўлга қўйилганда қандай иқтисодий ўзгаришлар келиб чиқиши ҳақида, маълум тадқиқот ва сўровларга асосланиб таҳлил қилиб кўрамиз.

Биз кўп дуч келган манбааларда кичик бизнесга аҳоли бандлигини таъминлайдиган, бозор шароитларига тез мослашувчан ва инновацияларни қўллай оладиган миллий иқтисодиётнинг энг муҳим элементи сифатида эътироф этилади ва бу тўғри хулоса. Бунинг сабалари аниқ, кичик жамоа ва ишлаб чиқариш қувватлари унчалик катта бўлмаган бу бизнес турига кирувчи тадбиркорлар турли вазиятларда ўзига керакли курсни танлай олиши ва шу йўналишда фаолиятни давом эттириши йирик компанияларга нисбатан анчагина осон кечади. Бироқ, глобал рақамли трансформация ва беқарор макроиқтисодий муҳит шароитида кичик бизнес учун узоқ муддатли рақобатбардошликни таъминлаш тобора қийинлашмоқда.

Чекланган ресурслар (молиявий, инсоний, технологик) рақамлаштиришнинг паст даражаси ва заиф институтчионал ёрдам инновацион воситалар қўлланилишини талаб қилади. Хозирги кундаги энг самарали воситалардан бири ташқи провайдерлар билан стратегик ҳамкорлик, жумладан рақамли технологиялар, булутли ечимлар, сунъий интеллект ва платформа моделлардан фойдаланишни ўзи ичига олган инновацион аутсорсингдир.

Юқоридаги бўлимда анъанавий ва инновацион аутсорсингдан йирик компаниялар фойдаланиши ва унинг оқибатида эришилиши мумкин бугун ютуқлар тўғрисида кўп

таҳлилий маълумотлар берилди. Шу ўринда юқоридаги механизмлар кичик бизнес учун ҳам бир ҳил шаклда ишлатилиши, унинг функциялари, салбий оқибатлари ва хавфлари ҳақида тўхталсак. Кичик бизнесда фойдаланиш мумкин бўлган инновацион аутсорсинг, йирик компаниялар томонидан фойдаланилаётган аутсорсинг хизматларидан тубдан фарқ қилмасда, унинг функцияларида кичик фарқлар мажуд. Қуйида инновацион аутсорсингдан фойдаланишнинг кичик бизнесдаги функцияларини таҳлил қилиб ўтамыз.

Технологик рақобатнинг кун сайин кучайиб бориши, молия ва инсон ресурсларидан фойдаланишда чекланган шароитида кичик бизнес барқарор ривожланишнинг стратегик воситаси сифатида инновацион аутсорсингга тобора кўпроқ мурожаат қилишини такозо этади. Анъанавий харажатларни камайтирадиган аутсорсингдан фарқли ўларок, инновацион аутсорсинг бизнесни бошқариш, ривожлантириш ва рақамлаштиришнинг асосий соҳаларига таъсир кўрсата оладиган кенг функцияларни бажаради. Ушбу функцияларнинг қисқа таҳлилий ҳолатини қуйидаги жавдвалда келтирамыз.

№	Функциялар	Амалга ошириш механизми	Бизнесга таъсири
1.	Инновацион	Ноу-хау, платформалар, API, AI	Инновацион циклни тезлашиши, R&D харажатларинг пасайиши
2.	Технологик	Булутли ечимлар, рақамли воситалар	Маҳсулдорликни ошириш, рақамлаштириш
3.	Молиявий	Инфратузилма ва ходимлар харажатларини қисқартириш	Рентабелликни ошириш, молиявий мослашувчанлик
4.	Стратегик	Асосий ваколатларни танлаш ва қўшимча функцияларини топшириш	Аниқ натижани кўзланган ривожланиш
5.	Хатарларни бошқариш	Ҳуқуқий, ахборот хавфсизлиги ва IT хатарлари бошқаришни топшириш	Барқарорлик ва талабларга мувофиқлик
6.	Маркетинг	Ташқи агентликлар орқали аналитика, таргетинг ва омма билан алоқалар (PR)	Сотувнинг ва брендни танилганлигини ўсиши
7.	Таълим	Провайдерлар билан ҳамкорлик орқали малака ошириш	Ички салоҳиятни ривожлантириш

Шу ўринда таҳлил жараёнида ўхшаш ва бир бирини қайтарувчи функцияларни бир бирлик шаклга келтириб ўрганилганини эътироф этиш зарур деб ўйламыз. Юқоридаги жадвалда келтирилган функцияларни кенгроқ таҳлил қилсак, уларнинг кичик бизнеснинг рақобатбардошлигини оширилишига таъсир доирасини аниқлашда катта қулайлик яратади.

Демак юқорида таъкидлаганимиздек анъанавий харажатларни камайтирувчи аутсорсингдан фарқли ўларок, инновацион аутсорсинг рақобатбардошликни оширувчи, бизнесни бошқариш, ривожлантириш ва рақамлаштиришнинг асосий жиҳатларига таъсир кўрсата оладиган кенг функцияларни бажара олади. Улар бири **Инновацион функция**. Инновацион аутсорсингнинг энг муҳим ва белгиловчи вазифаси унинг инновацион салоҳиятидир. Ўз илмий-тадқиқот марказларига эга бўлмаган кичик корхоналар, ушбу функция орқали замонавий технологик CRM (Customer Relationship Management – мижозлар билан ўзаро алоқаларни бошқариш) ва ERP (Enterprise Resource Planning – корхона ресурсларини бошқариш) тизимларидан тортиб сунъий интеллект ва автоматлаштирилган таҳлилга фойдалан олиш имкониятига эга бўладилар. Шу ўринда

ташқи шериклар яъни провадерлар тайёр технологик ечимларни тақдим этадиган ёки инновацияларни биргаликда ишлаб чиқадиган йўл бошловчиларга айланади. Бу инновацияларни жорий қилишни тезлаштиради, маҳсулот қийматини оширади ва рақобатдошликдаги устунликни мустаҳкамлайди. Яна бир функция, **технологик функция** бўлиб, ушбу функция кичик бизнесга инновацион аутсорсингдан фойдаланиш орқали лицензия олмасдан муракаб технологик ечимлардан фойдаланиш, мутахассисларни жалб қилиш ва ўзининг IT инфра тузилмасини яратиш имкониятини беради. Провайдерлар SaaS (хизмат шаклидаги дастурий таъминот), IaaS (хизмат шаклидаги инфратузилма) моделидаги хизматлар шунингдек платформавий ечимларни таклиф эта олади. Бу юқори даражадаги аниқликни, маълумотлар химоясини ва жараёнлар узлуксизлигини талаб этувчи онлайн-савдо, логистика, бухгалтерия ва киберхавфсизлик каби сохалари учун катта аҳамият касб этади. Инновацион аутсорсингдан фойдаланиш кичик бизнес учун энг аҳамиятли бўлган **молиявий-оптималлаштириш функцияси**, ходимларга қилинадиган харажатларни камайтириш, капитал қўйилмаларга бўлган талабни йўқлиги, доимий харажатлардан даврий харажатларга ўтиш ва мослашувчан шартномаларни қўллаш орқали солиқ юқини камайтириш натижасида молиявий оқимларни оптималлаштириш имкониятини беради. Таҳлил натижаларига кўра ташқи IT ва бухгалтерия сервисларидан фойдаланиш ялпи харажатларни 20-40% камайтиришни кўрсатади ва бу тежалган ресурсларни ривожлантириш ва маркетингга йўналтириш имкониятини беради. Инновацион аутсорсингдан фойдаланиш кичик бизнеснинг ривожланишини таъминловчи **ўз асосий миссиясига диққатини жамлаш функцияси**, ёрдамчи ёхуд иккиламчи (ҳуқуқий, АТ, ходимлар, маркетинг) вазифаларни ташқи провадерга ўтказиш орқали, бизнеснинг ишлаб чиқариш, янги маҳсулот яратиш, сотув ишлари, миқдорлар билан ишлаш учун кўпроқ имконият яратади ва бу ривожланиш истиқболларини белгилашда катта таъсир кучига эга. Бу функция нафақат самардорликни оширади, балки бошқарув юкланмасини минималлаштиради, ташкилий тузулмани соддалаштиради ва ички низоларни камайтиради. Шу ўринда инновацион аутсорсинг тезлик билан **бозордаги ўзгаришлар мослашувчанлик функцияси** орқали кичик бизнес учун бозор ўзгаришлари ҳамнафас ўзгариш имконияти ва афзаллигини беради. Янги вазифаларни юзага келиши, талабнинг ўсиши ёки сотувлар ҳудудини кенгайтиришида кичик бизнес, ходимлар сонини кўпайтирмасдан мазкур ўзгаришларга ташқи провайдерлар ёрдамида тезлик билан мослаша олади. Бу бизнесни микёсий ўзгарувчанлигини ва мослашувчанлигини таъминлайди. Шунингдек инновацион аутсорсинг мавсумий сотувлар ёки янги маҳсулотни бозорга киритишда юзага келадиган даврий ўзгаришларга мослашишда кўмак беради. Юқоридагилар билан бир қаторда инновацион аутсорсинг маслаҳат бериш, аудит, стратегик режалаштириш, самардорлик мониторинги таъминловчи **бошқарув функцияси**ни ҳам бажариш имкониятига эга. Бу ҳолатда кичик бизнес йирик консалтинг компаниялари томонидан ишлаб чиқилган бошқарувга ёндашув усулларида фойдаланиш имконияти орқали, КРІ тизимларини жорий қилиш, хавфларни бошқариш, инвестицияларни ва лойиҳаларни бошқариш имкониятига эга бўлади. Юқоридаги функция ичидан келиб чиқувчи ва алоҳида аҳамиятга эга бўлган **хавфларни камайтириш функцияси** кичик бизнесга тажрибали провайдерларга алоҳида функцияларни ўтказиш орқали тадбиркорлик, ҳуқуқий ва технологик хавфларни псайтириш имкониятини беради. Бу ҳолатда инновацион аутсорсинг хизматлари орқали, IT пудратчилар маълумотлар хавфсизлигини ва жараёнлар узлуксизлигини, бухгалтерия компаниялари солиқ

талабларига мосликни таъминлайди ва бунинг оқибатида жарималар, хатолар, обрўни йўқотиш ёки тўхтаб қолиш хавфлари сезиларли даражада пасаяди. Кўшимча равишда инқироз ёки мавхумлик шароитида ташқи ҳамкорлар операцион моделнинг стабил элементига айланади. Юқоридаги функциялар билан ҳамоханг равишда замонавий инновацион аутсорсинг ечимларни **интеграцион функция** орқали кичик ички бизнес жараёнларига API, платформалик экотизимлар ва рақамли шлюзлар орқали интеграция қилиш имконияти пайдо бўлади. Бу ўз навбатида ташқи провайдерни ички бизнес моделига алоқадор ҳолдаги ягона рақамли тизимни яратади. Бундай интеграция шаффофликни, қарор қабул қилиш тезлигини ва умумий бошқарувни сифатини оширади.

Юқорда этироф этилган функцияларни самарали ишлаши оқибатида инновацион аутсорсингдан фойдаланиш кичик бизнеснинг рақобатбардошлигини ошишига олиб келади. Рақобатбардошликни таъминлайдиган қатор омиллар ўзгаришига ўз вақтида эътибор қаратмаслик кичик бизнесда охир оқибат аянчли натижаларни келтириб чиқариши мумкин ва буни тарих кўп мартаба тасдиқлаган. Жумладан харажатларнинг ортиб кетиши, инновацион ечимлардан ўз вақтида фойдаланмаслик, миқёсийлик ўсиши ва мосланувчанликка ҳаракат қилмаслик, сифат даражасини оширмаслик ва мижозларга сервис хизматларини яхшиламаслик ҳар қандай бизнес юритувчи бирлик учун банкрот бўлиш дегани. Замонавий инновацион аутсорсинг бу ҳолатларда қандай механизмларни ишга солишини таҳлил қилсак. Инновацион аутсорсингдан фойдаланиш биринчи ўринда **самарадорликни оширади ва харажатларни камайтиради**. Ташқи рақамли ечимлардан (масалан бухгалтерия тизимлари, ERP, CRM) фойдаланиш операцион жараёнлар қийматини 20-40% камайтиради. Бу эса ўз навбатида кичик бизнесни ўзидан кўра йирикроқ компаниялар билан рақобатлаша олиши учун имконият беради. Шунингдек кичик бизнес инновацион аутсорсингдан фойдаланишда **инновацияларни тезлик билан жорий қилиш** механизми орқали жуда кўп сармоя талаб қилувчи ички тадқиқотлар ва ишланмалар (R&D) дан фойдаланиш ўрнига, тайёр платформалар, интеллектуал хизматлар ва тажрибали жамолар хизматларидан фойдаланиш имкониятига эга бўлади. Инновацион аутсорсинг булутли технологиялар (SaaS, IaaS)дан фойдаланиш натижасида, кичик бизнесни тезлик билан **фаолият доирасини кенгайтириш ва мослашувчанлигини ошириш механизми** орқали кўшимча сармоя сарфини камайтира олади. Бу янги бозорларга кириб борувчи стартаплар ва кичик бизнес вакиллари учун рақобатбардошликни таъминлайдиган катта омиллардан бири. Ташқи провайдерлар узоқ вақт давомида синалган, стандартга келтирилган ва юқори сифатга эга бўлган сервис хизматларини кўртсата олиши орқали рақобатбардошликка таъсир этувчи **сифат даражасини ошириш ва мижозларга сервис хизматини кўртишни яхшилаш механизминини** ишга туширади. Бу ўз навбатида кичик бизнеснинг мижозлари орасидаги қониқиш кўрсаткичини 25-40% га кўтарилиши олиб келади.

Инновацион аутсорсинг, рақамли даврда, кичик бизнес учун нафақат оддийгина **ёрдамчи механизм сифатида эмас балки, барқарор ривожланиш ва рақобатбардош устунликка эга бўлишнинг асосий драйвери** сифатида хизмат қилади. Унинг самарали қўлланилиши кичик бизнесга ўсиш тўсиқларини бартараф этиш, инновацион жараёнларни тезлаштириш ва тез ўзгарувчан ташқи муҳитга мослашиш имкониятини беради. Келгусида аутсорсинг стратегиясини кенгайтириш ва чуқурлаштириш Ўзбекистон ва бошқа унга тенг босқичдаги ривожланиш даражасига эга мамалакатларда кичик бизнеснинг рақобатбардошлигини оширишнинг асосий йўналишларидан бирига айланади.